

BOLALARGA IQTISODIY TUSHUNCHALAR BERISHDA TEJAMKORLIK SIFATLARINI SHAKLLANTIRISH

N.M. Quchqorova

p.f.d., professor Oriental universiteti

Ibrohimova Iroda Dilshod qizi

Talaba

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19254003>

Annotatsiya: Ushbu maqolada, iqtisodiyot tushunchasi, tarbiyachilarning bolalarda tejamkorlik sifatlarini shakllantirishi, bolalarni oilada tejamkorlikka o'rgatish, har bir guruhda iqtisodiy tushunchalarni tarbiyachi tomonidan berilishi haqida fikrlar bildirilgan.

Tayanch so'zlar: Iqtisodiy tarbiya, tejamkorlik, oila, shaxs, fikrlash operatsiyasi, mehnatsevarlik, suv, tabiiy boylik.

Аннотация: В данной статье рассматривается понятие экономики, как воспитатели формируют у детей качества бережливости, как научить детей быть бережливыми в семье, как преподают экономические понятия воспитатели в каждой группе.

Ключевые слова: экономическое образование, бережливость, семья, личность, мыслительная деятельность, трудолюбие, вода, природные ресурсы.

Annotation: This article discusses the concept of economics, how educators shape the qualities of thrift in children, how to teach children to be thrifty in the family, and how economic concepts are taught by educators in each group.

Keywords: Economic education, thrift, family, personality, thinking operation, hard work, water, natural resources.

Maktabgacha ta'lim sohasi uzluksiz ta'lim tizimining birlamchi bo'g'ini hisoblanib, u har tomonlama sog'lom va barkamol bola shaxsini tarbiyalash va maktabga tayyorlashda g'oyat muhim ahamiyat kasb etadi [1].

Hozirgi kunda gullab yashnayotgan O'zbekistonimiz o'z mustaqilligini qo'lga kiritgach, maktabgacha ta'lim tashkilotlarida iqtisodiy tarbiyani shakllantirish mamlakatimizning muhim vazifalaridan biriga aylandi.

Iqtisodiy tarbiyalangan insonda hayotimizdagi ko'pgina kundalik turmushimizda uchraydigan muammolarni hal etishga bo'lgan qarashi o'zgaradi va quyidagi vazifalarni o'z ichiga oladi:

1) bolalarda iqtisodiy ongning qaror topishida, iqtisodiy tushunchalar tizimini shakllantirishni.

2) bolalarning jamiyatni iqtisodiy rivojlantirish qonuniyatlarini.

3) iqtisod, ishlab chiqarishni tashkil etishga ma'lumotlarni o'zlashtirib olishni.

4) bolalarda fikrlash operatsiyalarini rivojlantiradi.

5) eng oddiy iqtisodiy tahlil qilish ko'nikma va malakalarini tarkib toptirishni nazarda tutadi.

Bolalarga maktabgacha ta'lim tashkilotlarida iqtisodiy tarbiya berishning maqsadi, iqtisodiy bilim, ko'nikma va malakalarni shakllantirishdan iboratdir. Maktabgacha yoshdagi bolalarni ilk iqtisodiy tushunchalar va atamalar bilan tanishtirish bolalarning barkamol shaxs bo'lib ulg'ayib kamolga yetishiga asos bo'ladi. Shu sababli har bir guruh tarbiyachisi bolalarga ilk iqtisodiy tushunchalarni o'rgatayotgan paytda har bir guruh bolalariga o'rgatiladigan

atamalar tushunchalar hajmini, ularni amaliyotda qo'llash yo'llari va uslublarini bilishi lozim. Maktabgacha ta'lim tashkilotidagi jajji bolajonlarga iqtisodiy bilimlarni berib borish, o'rta guruhdan boshlanadi. O'rta guruhda bolalarga: iqtisod, pul, mehnat, boylik, mulkiy munosabatlar, bozor kabi iqtisodiy tushunchalar o'rgatiladi. Katta guruh tarbiyalanuvchilarida esa iqtisodiy tushunchalarni berishda iqtisod, pul, mehnat, boylik, mulkiy munosabatlar, bozor, tadbirkorlik, mahsulot kabilar o'rgatiladi.

Tayyorlov guruh tarbiyalanuvchilarida esa iqtisodiy tushunchalarning mazmuni batafsilroq yoritilib 11 xil iqtisodiy tushunchalar bilan tanishtiriladi: iqtisod, mehnat, oila, jamiyat, aloqa, ma'naviyat, savdo, pul, mahsulot, boshqaruv, qoida va tartibni saqlash, mahsulot.

Iqtisodiy tarbiya maktabgacha ta'lim tarbiyalanuvchilarida mehnatsevarlik, tashabbuskorlik, iqtisodiy bilim va ko'nikmalarni rivojlantirish, tejamkorlik kabi sifatlarni o'rgatadi. Maktabgacha ta'lim tashkilotida bolalarga iqtisodiy tushunchalarni berish, “Atrof-olam”, “Nutq o'stirish”, “Elementar matematik tasavvurlarni shakllantirish” kabi mashg'ulotlar va o'yinlar orqali amalga oshiriladi. Kattalar tomonidan bolalarga tejamkorlikni o'rgatish tarbiyaning muhim bosqichi hisoblanadi. Tejamkorlik sifatlari bolalarni shaxs sifatida kamol topishlari uchun iqtisodiy bilim ko'nikma va malakalarni shakllantirishdan iborat. Maktabgacha yoshdagi bolalarda tejamkorlikning dastlabki tushunchalarini o'rgatish orqali, bolalarga atrof-olamga ehtiyotkorona munosabatda bo'lish, yer usti va yer osti boyliklari, suv va boshqa tabiiy zaxiralar umummilliy boyligimiz ekanligi, ulardan oqilona foydalanish kabi ijobiy hislatlar tarbiyalanadi.

Har bir bola suv, gaz, elektr toki kabi tabiiy boyliklarimizdan oqilona foydalanishni, o'z me'yorida ishlata bilishni go'dakligidanoq o'rganishi zarur. Bola o'zi tug'ilgan oila muhitida, sharoitida, urf-odatlarini ta'srida ulg'ayadi. Har bir oilaning mustahkamligi, oiladagi iqtisodiy barqarorlikka va tejamkorlikka bog'liq. Shuning uchun har bir bolaga suv, gaz, elektr toki kabi tabiiy boyliklarimizdan oqilona foydalanish, ularni isrof qilmaslik va qadrlashni o'rgatish oiladan boshlanadi. N. Novikovning fikricha, “Bolalarning murg'ak qalbiga hech bir narsa ibratdek kuchli ta'sir etmaydi va barcha ibratlar ichida ota-ona ibratidan chuqurroq va mustahkamroq o'rin oladigan ibrat yo'q”. Oilada kattalar tomonidan tejamkorlikka rioya qilish bolalar uchun ibrat vazifasini o'taydi.

Oilada ota-onalar bolalarga tejamkorlikni o'rgatishda suv, elektr energiyasi va gazdan foydalanishda bu ne'matlar uchun oila budjetidan pul to'lab borilishini, me'yoridan ko'p ishlatib qo'yilsa ortiqcha sarf bo'lishini, uyda chiroq o'chib qolish sabablarini, barcha odamlar elektr energiyasidan tejamkorlik bilan foydalanishsa, hech kimning uyida chiroq o'chmasligi haqida tushunchalar berib borishimiz lozim.

Maktabgacha ta'lim tashkilotining o'rta guruhidan boshlab tejamkorlik mavzusida bilimlar beriladi, tushuntiriladi va o'rgatiladi.

Tejamkorlik sifatlarni bolalarga quyidagicha o'rgatish mumkin:

- Kiyimlarini ehtiyot qilib kiyish va toza saqlashni
- O'yinchoqlariga ozor bermasdan o'ynash va o'ynab bo'lganidan so'ng joyiga qo'yishni
- Yuz qo'llarini yuvganda suvni isrof qilmaslikni
- Multifilm ko'rib bo'lganidan so'ng televizorni o'chirib qo'yishni yoki kattalarda iltimos qilishni

Ya'na shuni ta'kidlash joizki, maktabgacha yoshdagi bolalarda tejamkorlik sifatlarini shakllantirishda hikmatlar, o'gitlar va maqollardan foylanish, nafaqat, tejamkorlik sifatlarini balki nutiqi ravon bo'lishi uchun, so'z boyligini sermazmun bo'lishi uchun, aqliy rivojlanishi uchun ham xizmat qiladi. Masalan: “Toma-toma ko'l bo'lar, Tonmay qolsa, cho'l bo'lar”, “Don ayagan donga yetar, Non ayagan - nonga”, “Tejog'lik uy- bejog'lik uy”, “Birni kessang o'nni ek”, “Nimani qilsang xor- unga bo'lasan zor”.

Maktabgacha yoshdagi bolalar ongiga tejamkorlikni yaxshi amallar bilan singdirib borish yaxshi natija beradi.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017yil 30-sentabrda “Maktabgacha ta'lim tizimi boshqaruvini tubdan takomillashtirish chora tadbirlari to'g'risida”gi PF-5198-son farmoni.
2. F.Qodirova, Sh.Toshpo'latova, N.Kayumova, M.A'zamova “Maktabgacha pedagogika” . Darslik. T.: “Tafakkur” nashriyoti 2019y.
3. Sh.Sodiqova. “Maktabgacha pedagogika”. Darslik. T.: “Tafakkur bo'stoni” nashriyoti 2013 yil